

EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A PARTIR DE LA HERENCIA CHURAJÓN: LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA COMUNIDAD DE CERRO JULI, AREQUIPA

José Antonio Bazán Castillo[1]

 <https://orcid.org/0000-0002-1135-351X>

Diana Herrera Chuquilin[2]

 <https://orcid.org/0009-0004-6041-9687>

1. Introducción

Iniciamos reconociendo la necesidad de fortalecer el conocimiento en ciertas áreas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo. Las estrategias propuestas desde la educación no formal nos brindan la posibilidad de implementar recursos didácticos, como exposiciones y demostraciones, que se integran en dinámicas interactivas dirigidas a los estudiantes. En este contexto, tras observar a un grupo de estudiantes del nivel primario en el Pueblo Tradicional de Juli, ubicado en la ciudad de Arequipa, surge la siguiente interrogante: ¿De qué manera influye la educación no formal de temas arqueológicos en la formación de la identidad cultural en los estudiantes de nivel primario en Cerro Juli?

Por consiguiente, se han propuesto los siguientes objetivos:

- Demostrar de qué manera influye la educación no formal de temas arqueológicos en la formación de la identidad cultural en los estudiantes de nivel primario en Cerro Juli.

Objetivos específicos:

- Mostrar de qué manera influye la educación no formal de temas arqueológicos en la identidad étnica en los estudiantes de nivel primario en Cerro Juli.
- Exponer de qué manera influye la educación no formal de temas arqueológicos en la aceptación de los rasgos culturales en los estudiantes de nivel primario en Cerro Juli.
- Determinar de qué manera influye la educación no formal de temas arqueológicos en la identidad social en los estudiantes de nivel primario en Cerro Juli.

¿Qué entendemos por identidad Cultural?

Para hablar de identidad cultural, abordaremos la definición que Olga Molano, quien propone:

[1] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Magister en Educación Superior por la Universidad Católica de Santa María (UCSM). Área de Coordinación de investigación de SACRUN S.A.C. Arequipa. Correo: jbazan@sacrun.com

[2] Licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Candidata a Magíster en Arqueología Andina por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Supervisora de Proyectos en Investigación y Gabinete de SACRUN S.A.C. Arequipa. Correo: dherrera@sacrun.com

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia exterior” (Molano, 2006., p. 6).

Por ello, es relevante comprender el concepto de “identidad cultural” como rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Asimismo, Bakula menciona que: “Expresado de otra manera, la identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del Patrimonio Cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración” (Bacula, 2017., p. 168-169). Las personas o grupos se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es a través del reconocimiento del patrimonio cultural que se materializa el carácter de la identidad cultural. Por lo que, es preciso considerar que el patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanente cambios.

¿Qué entendemos por educación patrimonial?

En las últimas décadas, el patrimonio ha alcanzado relevancia como elemento educativo, Olaia Fontal indica que: “La dimensión identitaria es clave, de forma que trabajar con patrimonio implica trabajar con referentes de la identidad nacional y regional, con vínculos de propiedad, pertenencia y legado” (Fontal, 2016., p. 423).

En línea con lo previamente expuesto, debemos comentar que la educación patrimonial no se constituye como un fin en sí mismo, sino que se debe integrar al proceso educativo de la formación ciudadana. La educación patrimonial podría basarse por lo tanto en los problemas socialmente relevantes relacionados con la identidad. Donde, la didáctica del patrimonio facilita la comprensión de las sociedades históricas y del presente por parte de los estudiantes.

¿Qué cultura prehispánica local contribuye significativamente a la identidad de la comunidad de Cerro Juli?

Los estudios realizados por Monseñor Leónidas Bernedo Málaga en 1939, tras el descubrimiento de Churajón, se centraron en la cultura Puquina y su conexión con los Uros, un grupo descrito históricamente como habitantes lacustres que vivían

sobre balsas de totora, desplazándose por el agua como comunidad.

Según Bernedo Málaga, los Uros o Puquina lacustres, vinculados con los arahuques, habrían invadido la vasta llanura peruano-boliviana, ocupando zonas desde el altiplano hasta las regiones más bajas de Arequipa. Max Uhle, respaldando sus afirmaciones con evidencias históricas, arqueológicas y toponímicas, estableció los límites de los Uros de acuerdo con los registros históricos (citado en Bernedo, 1949). Los territorios definidos abarcan: al norte, la orilla septentrional del lago Titicaca y el valle de Arequipa; al oeste, el océano Pacífico; al este, el río Cotagaita; y al sur, la parte alta del río Loa.

La migración de los Uros o Puquina hacia la costa permitió la fundación de asentamientos iniciales como Ychuña y Ubinas, ubicados en las primeras elevaciones de la Cordillera Volcánica. Cruzando los pasos montañosos del Pichu-Pichu por el norte y sur, se establecieron en fértiles áreas que hoy corresponden a los distritos arequipeños de Chiguata, Pocsi, Quequeña y Puquina. Estas tierras fueron seleccionadas debido a su rica vegetación y abundancia de recursos hídricos, ideales para actividades como la caza, pesca y el manejo de rebaños. En estas zonas del valle alto de Arequipa, los Uros o Puquina consolidaron numerosas comunidades en pueblos como Chiguata, Piaca, Uzuña, Polobaya, Churajón, Chilata, Sechi y Puquina.

Entre 1905 y 1907, Max Uhle desarrolló investigaciones arqueológicas en Arequipa, colaborando con otros expertos en excavaciones de cementerios cercanos a la ciudad en lugares como Cerro Juli, Kasapatac y Tahuaycani. Posteriormente, Monseñor Leónidas Bernedo Málaga profundizó en sus estudios lingüísticos al vincular los habitantes de Churajón con los grupos Puquina o Uro Puquina. En 1949, Bernedo Málaga interpretó los hallazgos relacionados con Churajón mediante el análisis del sitio arqueológico homónimo que le da nombre. A partir de estos trabajos, Alfred Kroeber analizó en 1940 las colecciones cerámicas vinculadas a esta cultura, definiendo un estilo característico que dio origen a la denominación “Cultura Churajón”.

Durante la década de 1960, se identificó el estilo cerámico Churajón y se agrupó dentro del denominado “Estilo Tricolor del Sur”, caracterizado por el recurrente uso de colores negro y blancos aplicados sobre el engobe rojo típico de las vasijas.

Sin embargo, en aquella etapa aún no se diferenciaron variantes ni cambios estilísticos específicos en estas expresiones artísticas. En la década de 1980, este tipo cerámico seguía representándose de manera generalizada. Según Máximo Neira Avendaño (1990), los estilos cerámicos incluyen diseños sencillos, engobados, bicromos, policromos (como el estilo Tres Cruces Policromo) y modelados. Posteriormente se identificaron tres fases estilísticas para la cerámica Churajón: temprano, medio y tardío. Además, se delimitó su área de influencia que abarca los valles medio y bajo de los ríos Chili, Siguan, Vitor y Tambo (De la Vera, 2019).

Fig. 1. Diseños y formas documentadas en el arte puquina. Gráfico de Posnansky expuesto en la Lamina XXX como parte de los estudios de Bernedo Málaga presentado en 1949. (Bernedo, 1949, p.177)

En este contexto es importante reconocer que la caracterización cerámica asociada a Cerro Juli representa un correlato material vinculado a la presencia histórica de la sociedad Churajón. Este legado continúa siendo referido por los habitantes de Cerro Juli y debe ser rescatado como parte del patrimonio cultural prehispánico persistente en el área.

2. Metodología:

En el presente estudio, se llevó a cabo una investigación bajo un enfoque pre-experimental, en la que se trabajó con una muestra limitada de 41 estudiantes de entre 10 y 11 años. La metodología utilizada incluyó la aplicación de encuestas mediante cuestionarios para evaluar inicialmente la percepción de identidad de los participantes. Cabe precisar que, para la elaboración del instrumento, se consideró el trabajo de Nelson Yañe Acevedo (2025), donde se contempla 3 dimensiones para la variable identidad, siendo estas la étnica, rasgos culturales e identidad social.

Fig. 2. Desarrollo y aplicación de cuestionarios como herramienta para evaluar la percepción inicial sobre la identidad en estudiantes de educación primaria en Cerro Juli, Arequipa, Perú.

Posteriormente, se realizaron observaciones de los cambios tras una intervención educativa centrada en el patrimonio arqueológico local. Esta intervención contempló un pre-test inicial, seguido de una exposición focalizada como estrategia implementada en el marco de la educación no formal, abordando el tema de la identidad a partir del legado histórico de la sociedad Churajón en la región. Finalmente, se realizó un post-test para medir la efectividad de las acciones sobre la variable estudiada.

3. Resultados:

Los resultados presentados en la Figura N.º 3, exponen los niveles de identidad en los estudiantes, pertenecientes al Pueblo Tradicional de Juli, donde se evidencia que antes de la exposición, el 17 % estaban en un nivel avanzado, el 32 % en un nivel logrado y el 51 % en un nivel inicial.

Fig. 3. Resultados de aplicación de la encuesta para conocer los niveles de identidad en estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli antes de la aplicación de la exposición.

Los resultados presentados en la Figura N.º 4, exponen los niveles de identidad en los estudiantes, pertenecientes al Pueblo Tradicional de Juli, donde se evidencia que antes de la exposición, el 39 % estaban en un nivel avanzado, el 22 % en un nivel logrado y el 39 % en un nivel inicial.

Fig. 4. Resultados de aplicación de la encuesta para conocer los niveles de identidad en estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli después de la aplicación de la exposición.

Fig. 5. Resultados de aplicación de la encuesta para conocer los niveles de identidad étnica en estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli antes de la aplicación de la exposición.

Identidad Étnica

Tabla 1. Resultados de aplicación para conocer la proximidad a la identidad étnica antes de la aplicación de la exposición.

Dimensión 1: Identidad Étnica	Aplicación de Pre-Test	
	n	%
Totalmente de acuerdo	8	19
De acuerdo	20	49
Indiferente / En desacuerdo	13	32
Total	22	100

Los resultados presentados en la Tabla 1, exponen la proximidad a la identidad étnica en los estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli, donde se evidencia que antes de la aplicación de la exposición, el número de estudiantes correspondiente al 32 % estaban en desacuerdo, el 49 % de acuerdo y el 19 % totalmente de acuerdo.

Tabla 2. Resultados de aplicación para conocer la proximidad a la identidad étnica después de la aplicación de la exposición.

Dimensión 1: Identidad Étnica	Aplicación de Post-Test	
	n	%
Totalmente de acuerdo	20	49
De acuerdo	10	24
Indiferente / En desacuerdo	11	27
Total	22	100

Los resultados presentados en la Tabla 2, exponen la proximidad a la identidad étnica en los estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli, donde se evidencia que después de la aplicación de la exposición, el número de estudiantes correspondiente al 27 % estaban en desacuerdo, el 24 % de acuerdo y el 49 % totalmente de acuerdo.

Rasgos culturales

Tabla 3. Resultados de aplicación para conocer la proximidad a los rasgos culturales antes de la aplicación de la exposición.

Dimensión 2: Rasgos culturales	Aplicación de Pre-Test	
	n	%
Totalmente de acuerdo	17	42
De acuerdo	19	46
Indiferente / En desacuerdo	5	12
Total	41	100

Los resultados presentados en la Tabla 3, exponen la proximidad a los rasgos culturales en los estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli, donde se evidencia que antes de la aplicación de la exposición, el número de estudiantes correspondiente al 12 % estaban en desacuerdo, el 46 % de acuerdo y el 42 % totalmente de acuerdo.

Fig. 7. Resultados de aplicación de la encuesta para conocer los niveles de Rasgos Culturales en estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli antes de la aplicación de la exposición.

Tabla 4. Resultados de aplicación para conocer la proximidad a los rasgos culturales después de la aplicación de la exposición.

Dimensión 2: Rasgos Culturales	Aplicación de Post-Test	
	n	%
Totalmente de acuerdo	18	44
De acuerdo	18	44
Indiferente / En desacuerdo	5	12
Total	22	100

Los resultados presentados en la Tabla 4, exponen proximidad a los rasgos culturales en los estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli, donde se evidencia que después de la aplicación de la exposición, el número de estudiantes correspondiente al 12 % estaban en desacuerdo, el 44 % de acuerdo y el 44 % totalmente de acuerdo.

Fig. 8. Resultados de aplicación de la encuesta para conocer los niveles de Rasgos Culturales en estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli antes de la aplicación de la exposición

Identidad Social

Tabla 5. Resultados de aplicación para conocer la proximidad a identidad social antes de la aplicación de la exposición.

Dimensión 3: Identidad Social	Aplicación de Pre-Test	
	n	%
Totalmente de acuerdo	10	25
De acuerdo	21	51
Indiferente / En desacuerdo	10	24
Total	41	100

Los resultados presentados en la Tabla 5, exponen proximidad a la identidad social en los estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli, donde se evidencia que antes de la aplicación de la exposición, el número de estudiantes correspondiente al 24 % estaban en desacuerdo, el 51 % de acuerdo y el 25 % totalmente de acuerdo.

Fig. 9. Resultados de aplicación de la encuesta para conocer la identidad social en estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli antes de la aplicación de la exposición.

Tabla 6. Resultados de aplicación para conocer la proximidad a la identidad social antes de la aplicación de la exposición

Dimensión 3: Identidad Social	Aplicación de Post-Test	
	n	%
Totalmente de acuerdo	14	34
De acuerdo	19	46
Indiferente / En desacuerdo	8	20
Total	22	100

Los resultados presentados en la Tabla 6, exponen la proximidad a la identidad social en los estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli, donde se evidencia que después de la aplicación de la exposición, el número de estudiantes correspondiente al 20 % estaban en desacuerdo, el 46 % de acuerdo y el 34 % totalmente de acuerdo.

Fig. 10. Resultados de aplicación de la encuesta para conocer la identidad social en estudiantes del Pueblo Tradicional de Juli antes de la aplicación de la exposición.

4. Conclusiones

El presente estudio permite afirmar que la educación no formal en temas arqueológicos ejerce una influencia evidente en la formación de la identidad cultural en los estudiantes de nivel primario de Cerro Juli. Se ha podido observar un aumento en el nivel de conocimiento sobre la identidad étnica entre estos estudiantes. Aunque se mantuvo el grado de aceptación hacia los rasgos culturales, también se evidenció un fortalecimiento en la conexión con la identidad social en este grupo. Este trabajo brinda una visión valiosa sobre la importancia de los proyectos arqueológicos enfocados desde la perspectiva de la educación no formal como una herramienta para reforzar la identidad cultural. Esto representa un compromiso social que, como especialistas, debemos asumir al transmitir los conocimientos prehispánicos a la sociedad.

Yañe, N. (2025). Conservación del patrimonio cultural y la identidad cultural en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas del distrito de Paucará.

Referencias Bibliográficas

Bákula, C. (2017). Tres definiciones en torno al patrimonio. *Turismo Y Patrimonio*, (1), 167-174. <https://doi.org/10.24265/turpatrim.2000.n1.11>

Bernedo, L. (1949). La cultura puquina: o prehistoria de la provincia de Arequipa. Ediciones de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural.

De la Vera, P. A. (2019). La sociedad Churajón: Un proceso de desarrollo local.

Fontal, O. (2016). Educación patrimonial: retrospectiva y prospectivas para la próxima década. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 42(2), 415-436.

Molano, O. (2006). La identidad cultural, una de los detonantes del desarrollo territorial. *Territorios con identidad cultural*, 11, 1-25.

Neira, M. (1990) "Arequipa prehispánica", en Máximo Neira Avendaño, Guillermo Galdós Rodríguez, Alejandro Málaga Medina y Eusebio Quiroz Paz Soldán y Juan Guillermo Carpio Muñoz (editores), *Historia general de Arequipa*. Lima: Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, pp. 5-184.